

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ И ВЫЗОВЫ ЛЕГИТИМНОСТИ

Воразбаева Дильноза Аллаяровна

Магистрант Университета мировой экономики и дипломатии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739825>

***Аннотация.** Статья посвящена анализу влияния цифровых технологий на избирательные процессы в контексте глобализации, с акцентом на участие молодёжи и вызовы легитимности. В исследовании рассматриваются изменения в организационных и коммуникативных аспектах выборов, вызванные внедрением цифровых платформ, электронного голосования и новых медиапрактик. Особое внимание уделяется Узбекистану как кейсу, демонстрирующему как позитивные результаты цифровизации, так и сопутствующие риски — киберугрозы, цифровое неравенство, манипуляции. Делается вывод о необходимости нормативного регулирования, повышения цифровой грамотности молодёжи и обеспечения равного доступа к цифровым ресурсам.*

***Ключевые слова:** цифровизация, выборы, молодёжь, легитимность, Узбекистан, киберугрозы, новые медиа, цифровое неравенство.*

***Abstract.** This article explores the impact of digital technologies on electoral processes in the context of globalization, focusing on youth participation and legitimacy challenges. It examines how digital platforms, electronic voting systems, and new media practices are transforming both organizational and communicative aspects of elections. The case of Uzbekistan is analyzed to illustrate both the achievements and risks of digitalization—such as cybersecurity threats, digital inequality, and information manipulation. The study concludes by emphasizing the need for legal regulation, increased digital literacy among youth, and equal access to digital electoral resources.*

***Keywords:** digitalization, elections, youth, legitimacy, Uzbekistan, cybersecurity, new media, digital inequality.*

В условиях стремительной цифровой трансформации общества цифровые технологии становятся важнейшим фактором изменения избирательных процессов, что обусловлено глобализацией и растущей ролью информационных коммуникаций. Сегодня цифровизация не просто меняет технические аспекты выборов, но и глубоко влияет на формы политического участия, особенно среди молодёжи — социального слоя, наиболее активно использующего новые цифровые платформы и инструменты. Это требует переосмысления традиционных подходов к легитимности выборов, поскольку с одной стороны цифровые технологии открывают новые возможности для повышения прозрачности и вовлечённости, а с другой — создают новые вызовы, связанные с манипуляциями, цифровым неравенством и угрозами кибербезопасности [1, с.17; 2, с.92].

В настоящем исследовании применён компаративный подход и кейс-анализ на примере Узбекистана. Анализируется развитие цифровых практик, включая внедрение электронных систем голосования, цифровых платформ, социальных сетей, а также

изучаются уровни доверия и участия среди молодёжи. Источниками служат научные публикации, эмпирические данные, а также обзоры электоральной активности в цифровой среде [3, с.143; 4, с.61].

Цифровые технологии оказывают системное влияние на избирательные процессы: внедрение электронных списков, онлайн-ресурсов для регистрации и информирования избирателей, цифровых платформ для наблюдателей; социальные сети становятся основным каналом распространения политической информации, а технологии микротаргетинга позволяют персонифицировать обращения к избирателям [3, с.143]. Технологии видеонаблюдения, электронные порталы для фиксации нарушений и публикации протоколов онлайн способствуют повышению доверия, но также вызывают вопросы об уровне контроля за этими процессами. В новых медиапрактиках TikTok, Telegram и YouTube становятся площадками для агитации, особенно в молодежной среде [4, с.61]. Современная молодёжь — это цифровое поколение, для которого онлайн-среда стала естественной формой социальной и политической активности. В Узбекистане наблюдается рост интереса молодёжи к политическим процессам, особенно в период избирательных кампаний. Цифровые каналы позволяют обходить традиционные формы политического участия и создавать горизонтальные структуры коммуникации [5, с.38].

Несмотря на высокую активность в интернете, участие молодёжи в голосовании остаётся относительно низким, что свидетельствует о необходимости комплексного подхода к цифровой социализации граждан [6, с.108]. Расширение цифровых практик в электоральной сфере сопровождается серьёзными вызовами: распространением фейковых новостей, созданием политических ботов и кампаниями по дискредитации кандидатов в социальных сетях [7, с.87]; неравным доступом к интернету и цифровым устройствам; вмешательством в выборы через кибератаки, утечками персональных данных и дестабилизацией доверия к результатам голосования [8, с.56]. В ответ на эти вызовы необходимо развивать программы цифровой и правовой грамотности среди молодёжи, совершенствовать законодательство в области онлайн-агитации и кибербезопасности, разрабатывать механизмы верификации информации в предвыборный период и обеспечивать цифровую инклюзивность.

Таким образом, цифровые технологии, являясь драйвером перемен в электоральной сфере, открывают новые возможности для участия граждан, прежде всего молодёжи, и одновременно порождают новые риски, угрожающие легитимности выборов. Для сохранения демократических принципов и повышения качества политического участия необходим сбалансированный и системный подход к использованию цифровых технологий в избирательных процессах.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Краснова, Н. А. Цифровизация избирательного процесса: вызовы и перспективы // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. – 2021. – №3. – С. 15–23.
2. Зиновьев, А. И. Политическая легитимность в условиях цифровой трансформации // Вестник МГУ. Политология. – 2022. – №2. – С. 90–97.
3. Абдухакимов, Ж. Ш. Цифровые технологии и электоральная культура в Узбекистане. – Ташкент: Академнашр, 2021. – 215 с.
4. Усманова, М. И. Молодежь и новые медиа: от апатии к цифровому активизму // Социология власти. – 2020. – №1. – С. 60–68.

5. Муродов, Ф. Б. Информационные технологии в политике: узбекский опыт // Журнал политических исследований. – 2022. – №4. – С. 35–41.
6. Ганиева, С. А. Политическая социализация молодежи в цифровую эпоху // Молодёжь и наука. – 2023. – №2. – С. 107–112.
7. Зотов, И. М. Цифровые угрозы демократии: фейк-ньюс и электоральные манипуляции // Политическая наука. – 2020. – №2. – С. 84–90.
8. Хакимова, З. У. Кибербезопасность и выборы: современные вызовы // Безопасность Центральной Азии. – 2021. – №3. – С. 54–60.